

NUTQIY TA'SIR KO'RSATISH AKTINING NOVERBAL IFODALANISHI

Yaqubova Yoqutjon Abdullayevna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrası I bosqich doktoranti

Pochta: yoqutjonyoqubova5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041900>

Annotatsiya. Ushbu tezisda nutqiy ta'sir ko'rsatish akti va uning noverbal ifodalanishi haqida fikr yuritilgan. Badiiy asrlardan perlokutiv aktlar tanlab olinib, ularning noverbal ifodalanishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: nutqiy akt, perlokutiv akt, verbal nutq, noverbal nutq, kommunikatsiya.

Ma'lumki, muloqot jarayonining asosiy maqsadi axborot uzatish va qabul qilishdir. Bundan tashqari axborot uzatish orqali tinglovchiga ta'sir etish, ishontirish, biror bir harakatga undash kabi kommunikativ maqsadlar ham amalga oshiriladi. Inson nutqiy faoliyatini o'rganish eng qadimgi davrlardan buyon muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Chunki insonning nutqi orqali uning fikri, dunyoqarashi, ruhiyati namoyon bo'ladi. M.Hakimov to'g'ri ta'kidlaganidek, uzoq davrlargacha tilshunoslar so'zlovchining «mahsuloti» bo'lgan jumlaning o'rganishga asosiy e'tibor berdilar. Bu jumlaning yaratgan shaxs (subyekt) esa nazardan chetda qoldi. Insonning o'zligi, asosan, uning nutqi orqali namoyon bo'lar ekan, bugungi kunda inson shaxsi asosiy o'ringa chiqarildi, ya'ni antroposentrik nuqtayi nazardan o'rganishga kirishildi. N.Mahmudov qayd etganidek, "antroposentrik paradigmada inson asosiy o'ringa chiqariladi, til esa inson shaxsini tarkib toptiruvchi bosh unsur hisoblanadi. Shunday ekan, kommunikatsiya, aloqa-aralshuv so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi munosabatlardan tashkil topar ekan, til uni voqelantirayotgan subyekt bilan birga o'rganilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sh. Safarov nutqiy akt mazmuni lisoniy va nolisoniy xususiyatlar umumlashmasidan tashkil topishini barcha pragmatiklar e'tirof etishini ta'kidlaydi. Darhaqiqat, biz muloqot jarayonida bir-birimiz bilan lisoniy va nolisoniy vositalardan foydalangan holda munosabatda bo'lamiz. Ko'p hollarda fikrimizni verbal, ya'ni so'z orqali ifodalaymiz. Ba'zan esa so'zsiz, ya'ni noverbal vositalar (imo-ishora, har xil belgi, nishona, ramz, simvol) yordamida axborot almashamiz. Muloqot jarayonini aniq ifodalanishida, tinglovchiga ta'sir etishida nolisoniy (ekstralingvistik) vositalarning alohida o'rni bor. Shaxsning gapirishi, fikr ifodalashi uchun ham imo-ishoralar asosiy manba bo'lib xizmat qilgan. Hattoki, kishilar dastlab fikr almashishda imo-ishoralardan foydalangan degan bir qator qarashlar mavjud. Bunday fikrlarga nisbatan A.Nurmonov asarlaridan kommunikatsiya ifodalashda imo-ishora verbal hodisalarga nisbatan oldinroq qo'llanilgan deb bo'lmaydi degan javobni olishimiz mumkin. Olim o'z fikrlarini A.A.Reformatskiy qarashlarini keltirib tasdiqlaydi. "Uzoq davrlarga qadar til (tovush tili) imo-ishoralardan kelib chiqqan nazariyalar (L. Treyger, V. Vundt, XIX asr, Y.Van-Ginneken, N.Y, Marr, XX asr) hech narsani tushuntirmaydi. Imo-ishoralar hammavaqt tovush tiliga ega bo'lgan kishilar uchun ikkinchi darajali vazifa bajaradi. Imo-ishoralar ichida "so'z" yo'q va imo-ishoralar tushuncha bilan bog'lanmagan. Imo-ishoralar ko'rsatish, ekspressiv xarakterda bo'lishi mumkin, ammo o'zicha tushunchalarni nomlay va ifodalay olmaydi. Faqat shunday funksiyaga ega bo'lgan so'z tilini kuzatib boradi ". Darhaqiqat, "lisoniy qobiliyat"ga ega insonlar uchun imo-ishoralar qo'shimcha vositadir. Bundan tashqari Abdulhamid Nurmonov noverbal vositalarning turlari, ularning kommunikatsiya jarayonidagi ahamiyatini ham tahlilga tortadi. Olim noverbal vositalardan nutqiy muloqotda foydalanish ehtiyoji turlicha

ekanligini ta'kidlab, quyidagi fikrlarni bayon qiladi: " 1) bunday elementlar bevosita kommunikatsiya kanalining funkcionallashishiga oid bo'lib, qarshilik qancha katta bo'lsa, paralingvistik vositalar ishtiroki shuncha ko'p bo'ladi. Bu qarshilikning o'zi ikki xil: ichki va tashqi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kommunikatsiya ochiqlikda yuz berib, suhbatdoshlarning masofasi uzoq bo'lsa yoki masofa yaqin bo'lib, kuchli shovqin suhbatga halaqit bersa, qo'shimcha noverbal vositalarga – imo-ishora va mimikalarga ehtiyoj kuchayadi. Xususan, adresant yaxshi eshitmasligi mumkin; 2) imo-ishoralarning qo'llanishi nutq uslublari bilan ham bog'liqdir. Tantanali nutq uslubida imo-ishoralarning nutqni kuzatib borishi nutq ta'sirchanligini ta'minlaydi. Nutq jarayonida verbal va noverbal vositalarning bir-biriga o'rinli va izchil bog'lanishi notiqning yuksak mahorat belgisi hisoblanadi; 3) adresant adresat bilan bo'lgan fikrlarini yonidagi sheriklariga sezdirmaslik uchun kinetik vositalardan foydalanish zarurati tug'iladi". Nutq jarayonida so'zlovchi obyektiv olamda ro'y bergan voqelikni idrok qilib, uni verbal hamda noverbal ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi. Verbal, ya'ni so'z, lisoniy vositalar orqali amalga oshiriladi. Noverbal muloqot bu mimika, imo-ishoralar, pantomimika, sensor yoki tana orqali aloqalar vositasidagi muloqotdir. Bunda axborot so'zlashish orqali emas, balki fikr va hissiyotlarni turli harakatlar orqali ifodalash bilan namoyon bo'ladi. Psixologlarning ta'kidlashicha, nutqiy faoliyat jarayonida noverbal vositalar ko'proq tanlanadi. Buning sababini quyidagicha ko'rsatadilar: 70% ga yaqin ma'lumotni inson ko'rish, kuzatish kanallari orqali qabul qiladi, noverbal vositalar suhbatdoshning haqiqiy hislari va fikrlarini tushuntirishni taqozo etadi. Perlokutiv akt lisoniy vositalar bilan bir qatorda nolisoniy vositalar orqali ham amalga oshiriladi..Quyida nolisoniy (ekstralingvistik) shaklda ifodalangan nutqiy ta'sir etish aktlarini ko'rib chiqamiz.

–Kiyinavering! – professor Sherzodga tag'in jilmaydi.– Sizga bir maslahat:ko'p kuyunchak bo'lavermang. Yurak kasalligi aksariyat ikir-chikir tashvishlardan kelib chiqadi. Uylanganmisiz? Sherzod indamay bosh chayqadi. –Unda ishingiz besh ekan!

Muloqot jarayonida ba'zan verbal vositalar o'rnida noverbal vositalar qo'llanadi.Yuqoridagi misolda ushbu holatni kuzatishimiz mumkin.Asar qahramoni berilgan savolga so'z bilan emas, xatti-harakat, ya'ni "indamay bosh chayqash " orqali javob bergan. Buni shunday izohlashimiz mumkinki, ba'zan suhbat jarayonida fikrlarimizni so'z bilan ifodalaymiz deguncha, bizning xatti-harakatlarimiz javob berib bo'ladi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, nutq ishtirokchilarining psixologik holati verbal shakldan ko'ra, noverbal shaklda tezroq va ochiqroq bayon qilinadi.

Qani o'tiringchi, yurakni eshitib ko'raylik.–Uning ko'zida yana o'sha samimiy o't porladi. Yozuvchilarning qalbi nozik bo'ladi, deyishadi. Yo tanqid qilaverib pishitib qo'yishganmi?

–Sherzod jilmayib yelkasini qisib qo'ydi. "Nahotki tanqidiy maqolalarniyam o'qisa bu odam?"–deb o'yladi hayron bo'lib.

Bu misolda " jilmayib yelkasini qisib qo'ydi" qismi noverbal shakl sifatida namoyon bo'lib, "bilmasam" degan holat bilan birga, "nahotki tanqidiy maqolalarniyam o'qisa bu odam" degan "ajablanish" ma'nosi ifodalangan.

Demak, nutqiy ta'sir etish akti faqat verbal emas, balki noverbal shaklda amalga oshiriladi. Quyida yana misollarga e'tibor qratamiz. Masalan:

–Yaxshi ishlaydiganlarning shox-butog'i bo'lmaydi.G'ayrat qilsa hammayam yaxshi ishlayveradi.

–Bunisi mayli-ku, tuproq tagidan qandoq omon chiqdingiz?

Valixonov yalt etib Sherzodga qaradi. Norozilik bilan qoshini chimirdi.

Bu misolda nutqiy ta’sir etish (perlokutiv) akti noverbal tarzda ifodalangan, ya’ni so’zlovchining bergan savoliga tinglovchi tomonidan berilgan javob noverbal shaklda amalga oshirilgan. Tinglovchining ushbu xatti-harakati va imo-ishorasi (“qoshini chimirishi) bilan uning ichki niyati, “ noroziligi” namoyon bo’lgan.

–Iye, Sayfiddin akaning do’koni-ku, bu! O’zingiz davolagan Sayfi Soqiyevich bor-ku, o’sha!

–Shunaqami?–Shoira kipriklarini pirpiratib o’rnidan turib ketdi. Go’yo bu yangilikdan quvonganday jilmayib qo’ydi. Ammo zum o’tmay o’rniga o’tirdi-yu, tag’in qoshini chimirdi. – Baribir! – dedi keskin ohangda. Avliyo bo’lsayam, nafsini tiyib yursin. – U birdan jimib qoldida, Sherzodga sinchiklab tikildi.–Yo bu odamni yozishni xohlamaysizmi? Ushbu

matnda asar qahramonlaridan biri Shoironing ruhiy holati, hissiyotlari, asosan, noverbal shaklda aks ettirilgan. Noverbal ifoda Shoironing gavda harakatlari, imo-ishoralari orqali yuzaga chiqqan. Ular quyidagilardan iborat: “kipriklarini pirpiratib o’rnidan turib ketdi”, “jilmayib qo’ydi”, “ qoshini chimirdi”, “ jimib qoldi-da”, “ sinchiklab tikildi”.

Yuqoridagi tahlillar orqali nutqiy ta’sir etish aktining noverbal shaklda ifodalanishini ko’rib chiqdik. Nutqiy ta’sir etish akti noverbal shaklda ham o’z bayoniga ega bo’ladi. Kishilar o’rtasidagi kommunikativ munosabatlar noverbal shaklda ham olib boriladi. Perlokutiv aktning noverbal tarzda amalga oshirilishi ta’sir etish imkoniyatlarining kengligi bilan muhim o’rin tutadi.

Reference:

1. Hakimov M. O’zbek pragmalingvistikasi asoslari.–Toshkent, 2013,15-bet.
2. Mahmudov N. Tilimizning tilla sandig’i.– Toshkent, 2013,17-bet.
3. Нурмонов А. Танланган асарлар. III жилдлик. I жилд. Академнашр, 2012, 213-бет.
4. G’oziyev Y.G. Umumiy psixologiya.– Toshkent, 2002.1-,2-kitob.
5. Юсупова У.М. Нoverбал маъно ифодалашнинг миллий шакллари. Филологические науки: состояние, перспективы, новые парадигмы исследований / -Уфа: РИЦ БашГУ, 2019.331с. 319-325.
6. Safarov Sh. Pragmalingvistika: monografiya. – Toshkent, 2008, 81-bet.
7. Hoshimov O’. Nur borki, soya bor. – T.: O’qituvchi, 2018.